

ТАШАККУЛИ РАВИЯИ МАФКУРАВИИ ҶАДИДИЯ ДАР ТУРКИСТОН ВА АМОРАТИ БУХОРО ДАР ИБТИДОИ АСРИ ХХ

Ҳамидова Манзура Маҳмудовна

номзади илмҳои таърих, досент, мудири кафедраи таърих ва диншиносии

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

manzura.mahmudi@mail.ru

Дадобоева Шахноза Илхомджоновна

магистранти кафедраи таърих ва диншиносии

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

furkat.hamidov@mail.ru

Ҳайдарова Муслима Ғайратовна

магистранти кафедраи таърих ва диншиносии

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

muhibasan@gmail.com

Аннотатсия: Ин мақола инъикоси ҳаракати маорифпарварии тоҷикро дар илми таърихнигории тоҷик баррасӣ мекунад. Дар он саҳми олимони тоҷик дар омӯзиши масъалаҳо ва мушкилоти ҳаракати маорифпарварӣ ва ҷадидизм баррасӣ мешавад.

Дар мақола қайд карда мешавад, ки Садрриддин Айнӣ, Бобочон Ғафуров, И. Брагинский, З. Ш. Раҷабов, Г. Ашуров, Н. Ғафуров дар омӯзиши ғояҳои маорифпарварӣ ва ҷадидизм, ки ҳар кадоме дар омӯзиши ғояҳои маорифпарварӣ ва ҷадидизм саҳм гузоштаанд.

Дар мақола таърихи афкори иҷтимоӣ-сиёсии халқи тоҷик ва нақши ғояҳои пешрафтаи ҳаракати маорифпарварӣ, дар ин давра ва рушди ақидаҳои мутафаккирони тоҷик таъсири назаррас расонидаанд, таҳлил карда мешавад.

Калидвожаҳо: чунбиши маорифпарварӣ, ҷадидӣ, Аҳмади Дониш, Мирзо Муҳаммад Абдалазим Сомӣ, Тошхоча Асирӣ, Аҷзӣ Саидахмад Ҳасанхоча огли Сиддиқӣ, Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим, Садрриддин Айнӣ.

Annotation: This article discusses the reflection of the Tajik educational movement in Tajik historiography. It discusses the contribution of Tajik scientists to the study of issues and problems of the educational movement and Jadidism.

It is noted in the article that Sadridin Aini, Babajon Gafurov, I. Braginsky, Z. Sh. Rajabov, G. Ashurov, N. Ghafforov in the study of educational ideas and Jadidism, each of them contributed to the study of educational ideas and Jadidism.

The article analyzes the history of socio-political thought of the Tajik people and the role of advanced ideas of the educational movement, which had a significant impact on the development of the ideas of Tajik thinkers in this period.

Keywords: educational movement, modernity, Ahmadi Donish, Mirza Muhammad Abdalazim Somi, Toshkhoja Asiri, Ajzi Saidahmad Hasankhoja Ogli Siddiqi, Mirzo Abdulvahidi Munzim, Sadridin Aini.

Яке аз чараёнҳои иҷтимоӣ сиёсӣ ва фарҳангӣ, ки дар тарвиҷи худшиносии миллии халқи тоҷик, дар инкишофи ҳисси ватандӯстӣ ва талқини ғояҳои демократӣ дар сарзамини тоҷикон саҳми калон гузоштааст, ҷунбиши ҷадидия мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин асари бунёдӣ ишора намудаанд: “Тоҷикон дар дарозии таърих бо зиракию ҳусни тадбир, ақлу дониш ва хиради азалии худ дар қорҳои давлатдорӣ нақши барҷаста бозида, бо фарҳанги оламшумул, низоми ташаккулёфта, девондорӣ идорақунӣ, суннатҳои усулан қавӣ ва забони шево дар баробари нигоҳ дошта тавонистани ҳастии худ, дар рушду густариши тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузоштанд” [1].

Ходимони ҳаракати ҷадидия – Маҳмудхоча Бехбудӣ, Абдуқодир Шакурӣ, Сиддиқии Аҷзӣ, Садриддин Айнӣ, Абдулвоҳид Мунзим, Аҳмадҷон Ҳамдӣ, Абдурауф Фитрат, Мирзо Сирочи Ҳаким, Ҳомидхӯча Меҳрӣ, Мирзочалол Юсуфзода, Абдуқодир Муҳиддинов, Мукамил Бурҳонов, ҳамчунин ҷонибдорони ин ҳаракат – Тошхӯча Асирӣ, Домулло Иқром, Саидахмад Васлӣ, Абдулло Файёзи Хучандӣ, Садри Зиё, Муҳиддин Мансуров ва дигарон дар охири

асри XIX – аввали асри XX дар ташаккули мактабу маориф усули чадид ва матбуоти даврӣ, дар омӯзиши илму аз худ кардани фарҳанг ва бедории фикрии мардум нақши калон гузоштанд. Онҳо истеъдоду қобилияти худро дар роҳи тамаддуни нав, беҳбудии маориф, тарғиби дигаргуниҳои ҳаёт ва босаводшавии аҳоли бахшида, чомеаро ба баланд бардоштани савияи ахлоқ ва ҳаёти маънавии халқ равона месохтанд.

Донишмандоне чун Садриддин Айнӣ ва Бобочон Ғафуров, ки асосгузори омӯзиши ҳаракати маорифпарварӣ халқи тоҷик мебошанд ва пайравони онҳо И. Брагинский[2], З. Ш. Раҷабов[3], Г. Ашуров[4], Н. Ғаффаров [5], низ дар омӯзиши ғояҳои маърифат ва чадидӣ саҳм гузоштаанд, ки ҳар кадоме дар омӯзиши ғояҳои маърифат ва чадидӣ изи худро гузоштаанд.

Чадидон, ки номбардори маънавиёт буданд, чораҳои аз ғафлат наҷот ёфтани ва ба шоҳроҳи тамаддуни умумибашарӣ дохил шуданро, пеш аз ҳама дар ислоҳи мактабу маориф ва дар бунёд намудани пояҳои навини таълиму тадрис мекунанд. Онон маърифатро дармонбахши ҳамаи дардҳо ва раҳиббахши тамоми мушкилоти ҷомеа ҳисобида, дар роҳи ташкил намудани мактабҳои усули нав, ё худ усули чадид дар сарзамини Осиёи Миёна ҳамаи имкониятҳои ақлонӣ ва молиявии ҳешро истифода мекунанд. Нахустин мактаби усули чадид дар кишвари Туркистон соли 1893 дар Самарқанд ташкил ёфт ва дар як муддати кӯтоҳ дар шаҳрҳои Фарғона, Тошканд, Андиҷон, Қўқанд ва ғайра мактабҳои навусул ба вуҷуд омаданд. Асосгузори ин мактабҳо Саидахмад Васлӣ, Сиддиқии Аҷзӣ, Абдуқодир Шакурӣ, Маҳмудхоча Беҳбудӣ ва бисёр дигар маорифпарварон буданд. Аввалин мактаби чадидӣ бо усулҳои нави таълим барои тоҷикон дар Бухоро моҳи октябри соли 1908 дар ҳавлии Абдулвоҳиди Мунзим ташкил шуда буд. Минбаъд дар аморат мактабҳои чадидии Мукамил Бурхонов, Усмонхўҷа Пўлодхўҷаев, Ҳомидхўҷа Меҳрӣ, Мирзо Исмоил, Мирзо Вафо, Эшон Ҳомидхоча, Муҳаммад Азим, Исломқул Тоқсабо, Қорӣ Юлдош Пўлотов ва ғайра ифтитоҳ меёбанд. Аввалин мактаби усули чадид дар музофоти Хучанд ва умуман дар хоки Тоҷикистони ҳозира соли 1910 бо чидду чаҳди маорифпарвар Саид Бобоҳон Аҳрорӣ дар Қистакўз ташкил меёбад. Мувофиқи маводҳои бойгонӣ дар

соли хониши 1911-1912 дар ҳудуди кишвари Туркистон 63 ва дар сарзамини аморати Бухоро 57 мактаби усули нав вучуд доштанд. [6].

Ҳарчанд муқобили қувваҳои иртиқой бар зидди мактабҳои қадиди хеле пурзӯр гардида буд, ҳамоно онҳо фаъолияти хешро давом медоданд. Чунончи, соли 1914 ба таҳдиду таъқиботи амалдорони амирӣ нигоҳ накарда, шумораи умумии мактабҳои усули нав танҳо дар Бухорои Кӯҳна ба 45 мерасид, ки албатта онҳо махфиёна амал мекарданд [7].

Қадидон дар зери таъсири матбуоти дигар халқҳо аз паи нашри маҷаллаю рӯзномаҳо ба забони тоҷикию ўзбекӣ шуданд ва дар аҳди инқилоби якуми буржуазӣ-демократии рус (солҳои 1905-1907) дар Осиёи Миёна нахустин нашрияти қадидӣ, ба монанди «Тараққӣ», «Хуршед», «Шўҳрат», «Туччор» ба вучуд омаданд. Ва солҳои баъдин бошад, боз як қатор рӯзномаю маҷаллаҳои қадидӣ – «Ойина», «Бухорои шариф», «Осиё», «Садои Туркистон», «Садои Фарғона», «Самарқанд», «Турон» ва ғайра интишор ёфтанд. Қадидон ҳамчун паҳнкунандагони ғояҳои асосии фарҳанговаринӣ ва маорифпарварӣ тавассути матбуоти хеш бар зидди ҷаҳолат, торикӣ, бесаводӣ мубориза бурда, ҳамватанонро ба бедорӣ, ҳудогоҳӣ ва илму маърифат даъват менамуданд. Махсусан нашрияти қадидии «Бухорои шариф», ки сароғози матбуоти тоҷик аст, дар мавқеи маорифпарварӣ истода, хонандагони худро аз воқеаҳои ҷаҳонӣ, масъалаҳои гуногуни таърихӣ, ҷуғрофӣ, адабӣ ва ғайра огоҳ мекард. Тафаккур ва диди миллии қадидон дар асарҳои эшон хеле возеҳ акс ёфтаанд ва гуфтан мумкин аст, ки осори пурарзиши онҳо нақши як таълимоти миллиро иҷро карданд. Аз ин рӯ, хусусиятҳои худшиносии миллии онҳоро пеш аз ҳама дар рафти таҳкиму баррасии асарҳояшон ошкор намудан мумкин аст. Аз ҷумла, дар асарҳои Абдурауф Фитрат – «Мунозира» (1909), «Баёноти сайёҳи ҳиндӣ» (1912), «Сайҳа» (1910), «Раҳбари начот» (1915), дар асари Сиддиқии Аҷзӣ «Мирёти ибрат», дар сафарномаи Мирзо Сирочи Ҳаким «Тўҳфаи аҳли Бухоро» (1913) ва ғайра асосҳои ғоявии худшиносӣ, ҷаҳонбинӣ ва ифтихори миллии тоҷикон пай бурда мешавад.

Аз таҳлили асарҳои ҷадидон бармеояд, ки эшон миллатро ба маънои исломӣ шарҳ медоданд. Онҳо чун муътақидони ислом як миллат – миллати исломиро ба бедориву худшиносӣ даъват менамуданд. Ҷадидон на ин ки миллати тоҷик ва ўзбекро, балки миллати ягонаи «бухорӣ» ё «туркистонӣ»-ро новобаста аз қавмият ба бедориву ҳудогоҳӣ тарғибу ташвиқ мекарданд. Аз ҷумла, асари машҳури Фитрат «Мунозара» бо чунин суханони пурэҳтисоси ватанпарастонаву ҳудогоҳона оғоз ёбад: «Ҳамватанони азизам, миллати наҷибаи Бухороро пӯшида нахоҳад буд, ки муддатест ихтилофи ҷадид ва қадим, ки мабдааш ба ҷуз иштибоҳкорӣ ва фасодангезии баъзе хоинони миллат чизи дигаре нест, Ватани муқаддаси моро фаро гирифта». Чунон ки мебинем, Фитрат мардуми Бухороро ба таври умум бо истилоҳи «миллати наҷибаи Бухоро» ифода менамояд. Ин ҷо бояд таъкид кард, ки тадриҷан бо пешравии шуури миллӣ баъзе ҷадидони пешқадам мафҳуми миллатро ба маънии этникӣ дарк мекардагӣ шуданд. Таъбу нашри китобҳои дарсӣ ва васоити таълимию методӣ, аз қабилӣ китобҳои таълимии Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ – «Алифбои мактаби исломия» (1906), «Асбоби савод» (1906), «Китоб-ул-атфол» (1908) ва ғайра, китоби алифбои Абдулвоҳиди Мунзим «Раҳбари хат» (1908), китобҳои таълимӣ ва маърифатии Садриддин Айнӣ «Тартил-ул-Қуръон» (1909), «Заруриёти диния» (1914), «Таҳзиб-ус-сибён» (1910), асари Абдурауф Фитрат «Оила ё худ вазоифи хонадорӣ» (1916) ва дигар дастуру китобҳои таълимии ҷадидон, ки барои баланд бардоштани сатҳи маърифати мардум нигаронида шуда буданд, ки дар он замон аҳамияти бузург доштанд. Ҳамин гуна, маҳз ҷадидон дар бунёди устувори фарҳанг ва маърифати халқҳои Осиёи Миёна, ривочу равнақи арзишҳои маънавии мардуми ин сарзамин, дар роҳи худшиносии миллӣ, ташаккули ҳисси ватандорӣ ва эъмори як ҷомеаи пешқадам дар интиҳои қарни нуздаҳ ва баҳусус дар оғози қарни бист нақши ҷовидона гузоштанд. Имрӯз дар шароити нави таърихфаҳмӣ ва равандҳои ваҳдатовару «эҳёи ҷомеа омӯхтани корномаи ҷадидон, андӯхтани таҷрибаи таърихӣ онҳо дар роҳи босаводу бомаърифат кардани мардум, ташаккули матбуот ва тарғиби бунёди ҷомеаи нав хеле зарур аст. Зеро ҷомеаи Тоҷикистон низ, имрӯз барои тарбияи насли истиқлолҷӯ, бофарҳангу соҳибахлоқ ҷаҳду

талош мекунад. Ин ҷаҳду талошхоро мо аз таҷрибаи таърихии ҷадидон, ки ҳама барои худшиносии миллии мо замина фароҳам сохта буданд, гирифта метавонем. Ва бо гуфти адабиётшиносии номвари тоҷик, академик Муҳаммадҷон Шукуров «мулоқоти мо бо ҷадидон табиияти идомаи моро аз дирӯзу парирӯз ба сӯи фардо амиктар хоҳад буд».

Руйхати адабиёт:

1. Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории.-Душанбе: Шарки Озод,1996.- С.32.
2. Брагинский И., Садриддин Айни: Материалы к биографии и творческой характеристике. Сталинабад, 1948, он же Жизнь и творчество Садриддина Айни. М., 1959.
3. 3. Ш. Раджабов, «Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и начале XX вв.» (Сталинабад, 1957),стр 459.
4. Ашуров Г., Общественно-политическая мысль таджикского народа во второй половине XIX — начало XX вв. // История Таджикского народа. Т. 4. Душанбе, 2010.
5. Гаффаров Н.У., История культурно-просветительской деятельности джадидов в Бухарском эмирате (начало XX века).- Худжанд: Государственное издательство имени Рахима Джалила, 2000.-176 с. он же Джадидизм и его познание.- Душанбе, 2013 (на тадж. яз).- 160 с. он же. Роль и место джадидизма в развитии просвещения и духовной культуры народов Средней Азии.- Душанбе, 2013.- 248 с. он же Джадидская пресса (К 100-летию выхода в свет "Бухорои шариф").- Худжанд: Ношир, 2012.- 64 с.
6. Бойгонии маркази давлатии Ҷумҳурии Ўзбекистон. Ф.И.-47. Н.2-Д.955. – В.230.
7. Хотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре. – Душанбе, 1997. – С.84.